

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782126>

УДК 33

УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ
МОРАЛЬНОГО РИСКА

Е.К. Филюгина,

студент 3 курса,

НИУ ВШЭ, «Высшая школа бизнеса», ОП «Бизнес-информатика»

К. Ю. Тимербулатова,

научный руководитель,

преп.,

НИУ ВШЭ,

г. Москва

Аннотация: В данном исследовании поднимается вопрос соотношения процесса реализации ИТ-проекта с наличием морального риска. Большое место в работе занимает изучение степени важности крупных инвестиционных проектов для деятельности компании. Исходя из этого значительным становится контрактная теория, объясняющая проблемные точки взаимодействия агента и принципала. Асимметрия информации, неизбежно возникающая в ходе заключения договора, может привести к серьезным негативным последствиям для принципала. Следовательно, в заключении были сформулированы способы уменьшения негативных эффектов при управлении ИТ-проектами.

Ключевые слова: управление ИТ-проектами, моральный риск, асимметрия информации, неинституциональная теория, институциональная экономика

IT PROJECT MANAGEMENT UNDER MORAL RISK CONDITIONS

E.K. Filyugina,

3rd year Student,

NRU HSE, "Graduate School of Business", OP "Business Informatics"

K.Yu. Timerbulatova,

Scientific Director,

Teacher,

NRU HSE,

Moscow

Annotation: This study raises the question of the relationship between the process of implementing an IT project and the presence of moral hazard. An important place in the work is occupied by the study of the degree of importance of large investment projects for the company's activities. Based on this, the contract theory becomes significant, explaining the problem points of interaction between the agent and the principal. The asymmetry of information that inevitably arises during the conclusion of a contract can lead to serious negative consequences for the principal. Consequently, in the conclusion, methods were formulated to reduce the negative effects in the management of IT projects.

Keywords: IT project management, moral hazard, information asymmetry, neoinstitutional theory, institutional economics

Введение. Современный мир столкнулся со сложной ситуацией, которая подтвердила для компаний необходимость технологического развития. Пандемия коронавируса заставила фирмы перенести рабочие процессы в дистанционный формат. Неудивительно, что в наиболее выигрышной ситуации оказались компании, использующие современные корпоративные системы. Существует целая иерархия программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию бизнес-процессов. С точки зрения архитектуры предприятия при классификации ИС сверху вниз, сначала стоит назвать группу инструментов для предоставления оперативной аналитики, которую составляют такие продукты, как SAP HANA, Lumira, Predictive Analytics. За данным блоком следуют ERP-системы, автоматизирующие отдельные бизнес-процессы и занимающиеся поддержкой процедур финансово-хозяйственного управления. Обеспечением оперативной трансляции потребностей рынка в конкретные производственные задания осуществляет блок-систем MES, PLM и SCADA, где первая отвечает за производство в целом, вторая за управление жизненным циклом продукции, а третья за качество отдельных

производственных итераций. Внедрение каждой из этих систем предполагает разработку и осуществление полноценного инвестиционного проекта [1, 2]. Следовательно, данная сложная задача должна выполняться посредством заключения контракта между фирмой, предоставляющей программное обеспечение и компанией, заказывающей данную услугу. То есть в нашем случае возникают отношения агент-принципал, где первым является поставщик, а вторым клиент. Таким образом, существует необходимость в рассмотрении данного типа отношений со стороны теории контрактов.

Однако перед началом анализа хотелось бы еще отметить отчет Европейской комиссии об электронной коммерции [3], который также подтверждает высказывание об увеличении доли значимости электронных ресурсов на сегодняшнем рынке. Согласно этим данным, доля торговли с использованием интернет ресурсов выросла с 30 % в 2007 году до 55 % в 2016 году, что предполагает изменение стратегий поведения покупателя и продавца. С одной стороны, появилось больше информации о ценах конкурентов на один и тот же товар, то есть повысилась «прозрачность» цен. С другой же, ужесточились условия конкуренции на рынке, если раньше покупатель мог не догадываться о том, что определенный товар продается по более низкой цене в другом месте и магазин мог получить положительную прибыль, то теперь шансы на такой исход уменьшились.

Применимость теории контрактов.

Возвращаясь к теории контрактов в условиях ее применимости к управлению ИТ-проектом, следует отметить тот факт, что возникает асимметрия информации. Компания-заказчик не может знать, какие действия будет предпринимать фирма-поставщик при установке программного обеспечения, насколько верно будут выполняться задачи и как контролировать процесс. Помимо этого, цели агента и принципала отличаются. Для первого интерес представляет заработок, предоставление конкурентно способной цены за свои услуги и обеспечение клиента таким объемом информации, который заставит покупателя снова обращаться к своим услугам. Со стороны же принципала интерес представляют работоспособность внедряемой системы, способность уложиться в изначально заложенный бюджет, минимизация затрат на владение системой (ТСО), соблюдение сроков и выполнение системой по итогу тех бизнес-функций, для которых она внедрялась [4]. Весь процесс реализации ИТ-проекта можно разделить на три этапа: заключение договора, внедрение системы, поддержание введенной в эксплуатацию системы. Из-за несовпадения интересов сторон и асимметрии информации в дело вступает моральный риск. Желание агента вести себя оппортунистически может стать более сильным, если выигрыш от стратегии поведения в рамках контракта будет меньше, чем при условии его нарушения. В. Бартош в своем докладе

рассматривает следующий возможный вариант поведения принципала. Им может быть нанят независимый консультант для контроля выполнения агентом своих услуг.

Теперь хотелось бы обратиться к основным предпосылкам, используемым в неонституциональной теории [5]. В отличие от неоклассической, здесь говорится о том, что транзакционные издержки положительны, права собственности четко не определены и контракты не могут быть полными и всеобъемлющими. Как мы можем заметить, эти тезисы вполне отвечают реальности заключения договора по внедрению информационных систем. Исходя из условия о существовании транзакционных издержек, следует вспомнить классификацию О. Уильмсона [6]. Ранее было отмечено, что одним из способов уменьшения вероятности оппортунистического поведения фирмы-поставщика является привлечение независимого эксперта. То есть можно сделать вывод о заключении неоклассического контракта, где у сделки средняя специфичность и средняя длительность. Однако в исследовании [2] было выявлено, что даже в таком случае возникали проблемы с моральным риском, из-за которого ИТ-проекты в большинстве своем не завершались успешно.

Не стоит забывать и о возможности заключения стимулирующих контрактов. Если бы речь шла о нанимаемом работнике, то вполне можно было бы воспользоваться ставкой эффективной заработной платы по Шапиро-Стиглицу, или принять во внимание меры по удержанию менеджеров от оппортунистического поведения с помощью стимулирующих выплат. Но не стоит забывать о негативных экстерналиях, возникающих в случае неправильно заданных стимулов [7]. Например, в США в 80-90-х переориентация интересов высших менеджеров на цели акционеров компании, а не фирмы в целом, привели к относительно массовой фальсификации отчетности для увеличения стоимости акций на рынке ценных бумаг [8]. Мониторинг также является одним из способов по предотвращению нарушения контракта.

Возвращаясь к вопросу об оппортунистическом поведении со стороны агента при внедрении информационных систем, можно выделить три возможных сценария нарушения контракта. Во-первых, стремясь уменьшить издержки, поставщик может нанимать низкоквалифицированных специалистов или же довольно неопытных работников, обладающих лишь теоретическими знаниями. Кроме того, может осуществляться снижение фактической рабочей нагрузки консультантов во время выполнения конкретных задачи в проекте по сравнению с нагрузкой, заявленной в соглашении по оказанию услуг. Во-вторых, серьезная рыночная конкуренция заставляет агентов занижать фактическую стоимость системы и цену за ее внедрение, чтобы выиграть тендер. Поэтому компенсировать потери

планируется во время последней стадии реализации ИТ-проекта, подразумевающим поддержку работоспособности системы и выполнение плановых обновлений. В-третьих, существует вариант намеренного ухудшения качества объяснения материала сотрудникам компании-принципала с целью создания разрыва в знаниях. Это предполагает сохранение за поставщиком информационной системы права вносить необходимые изменения в систему, так как сотрудники не обладают нужными компетенциями из-за оппортунистического поведения агента. Принципал будет вынужден платить агенту в будущем за внесение изменений в систему, тогда как при правильном задании стимулов или качественном мониторинге таких потерь можно было бы избежать.

Моральный риск возникает в случае скрытой информации. В рассматриваемой ситуации агент обладает всеми сведениями о своей текущей деятельности и обо всех своих планах, связанных с выполнением проекта, в то время как принципал обладает лишь частичной информацией. Знания, касающиеся выполнения ИТ-проекта по нарастающей усложняются и постоянно меняются, следовательно, принципал не способен точно обговорить все условия заключаемого договора и не имеет возможности лично контролировать процесс выполнения проекта. Так как различаются интересы сторон, то доверие может быть подорвано в тех аспектах, которые являются неконтролируемыми принципалом. Особенно острой данная проблема становится на второй стадии выполнения ИТ-проекта, что может привести к кризису в отношениях между агентом и принципалом, заканчивающимся увеличением транзакционных издержек. Сюда входит цена за мониторинг, корректировка стоимости проекта и, наконец, расторжение договора, что само по себе является итогом неудачного ИТ-проекта. Из-за неполноты информации клиент зачастую недооценивает сложность работы, что, в свою очередь, становится причиной возникновения дополнительных транзакционных издержек, выражающихся в увеличении нагрузки и пересмотре изначального соглашения.

Можно выделить несколько возможных способов предотвращения возникновения дополнительных транзакционных издержек. В качестве «адвоката», защищающего интересы принципала, следует нанять независимого эксперта. Помимо этого, необходимо произвести полноценную предпроектную подготовку силами проектной команды принципала. Должны быть точно определены требования, предъявляемые к внедряемой системе. Изучение всех возможных преимуществ (прямых и косвенных) также увеличит шансы на успешную реализацию ИТ-проекта. Кроме того, составление критериев для выбора поставщика является важным шагом, равно как и продумывание контракта, пункты которого максимально обезопасят фирму от морального риска.

Инвестиционные проекты.

Теперь хотелось бы рассмотреть ИТ-проект в целом, как некую единицу измерения успешности и будущей прибыльности компании. Данный проект является скорее инвестиционным, так как получение прибыли не только отложено, но и не гарантировано. Для начала реализации проекта требуются серьезные обоснования, которые должен предоставить менеджер проекта. Тут же возникает вопрос о честности сотрудника при осуществлении выбора компании поставщика и целях, преследуемых посредством внедрения той или иной информационной системы. То есть довольно затратный инвестиционный проект при недостаточной обоснованности может стать причиной конфликта интересов менеджеров и акционеров. Так как первые чаще заинтересованы в получении частных выигрышей, а вторые обеспокоены ценой акций, то несовпадение целей ведет к усугублению проблемы морального риска.

Еще одной проблемой может стать «окапывание» менеджеров, предполагающее оппортунистическое поведение для закрепления своей позиции в случае понижения альтернативной продуктивности претендентов на их место. Будут выбираться проекты, в наибольшей степени соответствующие их способностям и навыкам. Это может лишить компанию объективно верного чисто стратегически проекта, что может отрицательно повлиять на будущую прибыль фирмы и на стоимость ее акций соответственно. Аарон Эдлин и Джозеф Стиглиц говорят о выборе менеджерами инвестиционных проектов, отличающихся высокой степенью асимметрии информации. И последним пунктом для возникновения разногласий хотелось бы назвать распределение прибыли между инвестициями и дивидендами. У менеджеров существуют все стимулы для инвестирования, так как это укрупняет фирму, повышая престиж работника и делая его более востребованным на рынке труда. При этом происходит увеличение вознаграждения за труд.

Заключение.

Таким образом, внедрение информационных систем является довольно продолжительным и специфичным видом деятельности, на основании которой может заключаться контракт между агентом и принципалом. Асимметрия информации из-за неполноты технических знаний принципала и его поверхностной осведомленности о реальном положении поставщиков требуемых услуг на рынке ведут к оппортунистическому поведению. На сегодняшний день данная проблема решена лишь частично, что открывает сферу исследований на стыке методологий управления проектами и теории контрактов.

Список литературы

[1] Анализ положительного эффекта от внедрения ИТ решения, основанный на оценке рисков. / Д.В. Первухин, Е.А. Исаев, Г.О. Рытиков, Е.К. Филогина, Д.А. Айрапетян. // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2019. № 7. 45-54 с.

[2] Оценка эффективности информационных систем с учетом рисков. / Д.В. Первухин, Е.А. Исаев, Г.О. Рытиков, Е.К. Филогина, Д.А. Айрапетян. // Бизнес-информатика. – 2021. Т. 15. № 1. 19-29 с. DOI: 10.17323/2587-814X.2021.1.19.29

[3] European Commission. Final report on the E-commerce Sector Inquiry. // Report from the commission to the council and the European parliament. Brussel. – 2017. 16 p.

[4] Wachnik B. Moral Hazard in IT-Project Completion. A Multiple Study Analysis Case. / B. Wachnik. // 10th Conference on Information Systems Management (ISM). 13th Conference on Advanced Information Technologies for Management (AITM). – Lodz, Poland, 2015. Vol. 243. 77-90 pp.

[5] Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория, учебник. / А. Аузан, М. Дорошенко, В. Иванов, А. Елисеев, Г. Калягин и др. – М.: ИНФРА-М, 2011. 81-85 с.

[6] Булатов А.С. Экономика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. д-ра экон. наук проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2000. 213 с.

[7] Kerr S. On the folly of rewarding A, while hoping for B. / S. Kerr. // The Academy of Management Executive. – 1995. Vol. 9. No. 1. 7-14 p.

[8] Дзагурова Н.Б. Усиление стимулирующих воздействий при построении трудовых контрактов как рискованная институциональная трансплантация. / Н.Б. Дзагурова. // Журнал институциональных исследований. – 2012. Т. 4. № 4. 7-21 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Analysis of the positive effect of the implementation of IT solutions based on risk assessment. / D.V. Pervukhin, E.A. Isaev, G.O. Rytikov, E.K. Filyugina, D.A. Hayrapetyan. // Devices and systems. Management, control, diagnostics. – 2019. No. 7. 45-54 p.

[2] Evaluation of the effectiveness of information systems taking into account risks. / D.V. Pervukhin, E.A. Isaev, G.O. Rytikov, E.K. Filyugina, D.A. Hayrapetyan. // Business Informatics. – 2021. Т. 15. No. 1. 19-29 p. DOI: 10.17323 / 2587-814X.2021.1.19.29

[3] European Commission. Final report on the E-commerce Sector Inquiry. // Report from the commission to the council and the European parliament. Brussel. – 2017. 16 p.

[4] Wachnik B. Moral Hazard in IT-Project Completion. A Multiple Study Analysis Case. / B. Wachnik. // 10th Conference on Information Systems Management (ISM). 13th Conference on Advanced Information Technologies for Management (AITM). – Lodz, Poland, 2015. Vol. 243. 77-90 pp.

[5] Institutional economics: New institutional economics, textbook. / A. Auzan, M. Doroshenko, V. Ivanov, A. Eliseev, G. Kalyagin et al. – M.: INFRA-M, 2011. 81-85 p.

[6] Bulatov A.S. Economics: Textbook. 3rd ed., Rev. and add. / Ed. Dr. econ. sciences prof. A.S. Bulatov. – M.: Jurist, 2000. 213 p.

[7] Kerr S. On the folly of rewarding A, while hoping for B. / S. Kerr. // The Academy of Management Executive. – 1995. Vol. 9. No. 1. 7-14 p.

[8] Dzagurova N.B. Strengthening incentive influences in the construction of labor contracts as a risky institutional transplantation. / N.B. Dzagurova. // Journal of Institutional Research. – 2012. T. 4. No. 4. 7-21 p.

© *Е.К. Филюгина, 2021*

Поступила в редакцию 18.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Филюгина Е.К. Управление ИТ-проектами в условиях существования морального риска // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 73-80. URL: <https://ip-journal.ru/>